

English version below

Tres paneles de un retablo tabernáculo dedicado a san Juan Bautista

[Anónimo castellano](#)

Nº inventario: 423 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Retablo-tabernáculo](#)

Datación: ca. 1330-40

Siglo: segundo cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: gótico lineal

Dimensiones: Variadas, véase "Inscripciones"

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Juan Bautista](#), [San Pablo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museo Nacional de Varsovia](#) (Varsovia, Polonia)

Nº inventario en colección actual: ?r. 218

Inscripciones

Panel exterior izquierdo, 105,2 x 21,5 cm (núm. inv. ?r. 218/3):

- sobre el registro superior: "[I]OANIS".
- sobre el registro inferior: "DONZELA".

Panel interior izquierdo, 91,7 x 34,1 cm (núm. inv. ?r. 218/2):

- sobre el registro superior: "IHESUS", "APÓSTOLES".
- sobre el registro inferior: "ERODES", "REINA".

Panel interior izquierdo, 91,8 x 33,3 cm (núm. inv. ?r. 218/1):

- sobre el registro superior: "IOANIS", "IHESUS".
- sobre el registro inferior: "IOANIS".

Historia del objeto

Los tres paneles conservados de este retablo-tabernáculo ingresaron en el Muzeum Narodowe w

Warszawie en 1946, poco tiempo después del final de la II Guerra Mundial, junto con una serie de obras procedentes de la región de Silesia, entre las que se encontraba un panel de un segundo retablo-tabernáculo castellano. Cabe suponer que su presencia en esta región, que, tras la guerra, se incorporó a Polonia, se debió a los movimientos de obras de arte causados por el conflicto, pero lo cierto es que no se tiene información precisa acerca de cuándo o de cómo llegaron allí. Con respecto a su historia anterior, lo único que se sabe es lo que cuentan los propios paneles: en el reverso de dos de ellos está escrito: “aus Paris / angekauft durch Professor Haupt – Hannover” (de París / comprado a través del Profesor Haupt – Hannover). Esta inscripción identifica de manera indudable a su más antiguo adquirente conocido con el arquitecto y estudioso alemán Albrecht Haupt (1852-1932). Por este motivo, en los estudios sobre los retablos-tabernáculos castellanos, se designa a este conjunto como retablo Haupt I. De la inscripción se deduce que Haupt adquirió los paneles en el mercado anticuario parisino, pero ignoramos cuándo o con qué finalidad, pues no consta que él fuese coleccionista (por otra parte, el empleo de la preposición “durch” invita a pensar que Haupt actuó, más bien, como agente o como intermediario). Haupt participó en la creación del Kunstgewerbemuseum de Hannover, fundado en 1885. ¿Adquirió, acaso, Haupt estos paneles con destino al Kunstgewerbemuseum? En ese caso, se nos antoja ociosa la referencia a Hannover en la inscripción y, en cualquier caso, no hemos encontrado rastro alguno de esta posibilidad en el Museum August Kestner de Hannover, heredero del Kunstgewerbemuseum. Si bien no se tiene ninguna noticia sobre el origen último de estos paneles, sus características estilísticas e iconográficas sugieren que fueron creados en Burgos o en su área de influencia inmediata ca. 1330-40.

Descripción

El retablo Haupt I es uno de los ejemplos más destacados de retablo-tabernáculo castellano del siglo XIV, tanto por la amplia conservación de su estructura (tres de los cuatro paneles que suelen conformar este tipo de retablos) como por la singularidad de su programa iconográfico, dedicado a san Juan Bautista, como, finalmente, por la calidad de sus pinturas. Se conservan los dos paneles del ala izquierda y un panel del ala derecha. Abierto, el retablo mostraba la historia de san Juan Bautista, cuya imagen estaría alojada en el baldaquino que es el elemento central de todo retablo-tabernáculo. En el ala izquierda, las escenas discurren sin solución de continuidad por sus dos paneles. En el registro superior, se representa la Vocación de los primeros apóstoles. En el registro inferior, se representa el Banquete de Herodes, que incluye también la Presentación de la cabeza de san Juan Bautista. En el único panel conservado del ala derecha se representa, en el registro superior, el Bautismo de Cristo y, en el registro inferior, la Decapitación de san Juan Bautista. Cerrado, el retablo mostraba en su frente las representaciones de San Pablo y de San Pedro (al no haberse conservado el panel exterior derecho, solo subsiste el San Pablo), mientras que sus costados estaban decorados con estrellas. En el Banquete de Herodes, la representación de Salomé como una juglaresa que está tocando una vihuela mientras baila, es una de las imágenes más hermosas de la pintura castellana de estilo gótico lineal del siglo XIV.

Ubicaciones

- 1946

MUSEO

[Museo Nacional de Varsovia, Varsovia \(Polonia\)](#)

- 1946

REGIÓN

[Silesia, Polonia, República Checa y Alemania \(Polonia\)](#)

- principios del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Albrecht Haupt, Hannover \(Alemania\)](#)

- ca. 1900 - principios del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mercado de arte, París, París \(Francia\)](#)

- ca. 1900

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- [ANDERSEN, Elisabeth \(2020\): "Closing the Tabernacle: European Madonna Tabernacles c. 1150–c. 1350", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, pp. 73-74.](#)
- [DOBRZENIECKI, Tadeusz \(1977\): *Catalogue of the Mediaeval Painting*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia, pp. 335-338.](#)
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2020\): "Minor or Major? Castilian Tabernacle-altarpieces and the Monumental Arts", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, p. 233 y 256.](#)
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2018\): "Pasear entre ruinas: retablos-tabernáculo castellanos de la Baja Edad Media", *BSAA arte*, vol. 84, p. 79.](#)
- [KROESEN, Justin y TÅNGEBERG, Peter \(2021\): *Helgonskåp: Medieval Tabernacle Shrines in Sweden and Europe*, Michael Imhof Verlag, Petersberg, p. 101 y 219.](#)
- [MORILLO RODRÍGUEZ, Francisco M. y GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2021\): *Retablo Haupt I \(retablos-tabernáculo de la Baja Edad Media en la Corona de Castilla, 32/38\)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.](#)
- [RATKOWSKA, Paulina \(1980\): "The Remains of an Altarpiece with the Legend of St John the Baptist: An Unpublished Work of the Franco-Gothic Style in the National Museum in Warsaw", *Bulletin du Musée National de Varsovie*, vol. 11, nº 1, pp. 1-18.](#)

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Three panels from a tabernacle-altarpiece dedicated to St John the Baptist

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 423 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object:

Date: ca. 1330-40

Century: Second quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Linear Gothic

Dimensions: Varied, see 'Inscriptions'

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Juan Bautista](#), [San Pablo](#)

Provenance:[Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location:[Muzeum Narodowe w Warszawie](#) (Warsaw, Poland)

Inventory number in current collection: ?r. 218

Inscriptions

Left panel of the left wing, 41.42 x 8.46 in. (inv. no ?r. 218/3):

- above the upper register: '[I]OANIS' (John).
- above the lower register: 'DONZELA' (Maiden).

Right panel of the left wing, 36.10 x 13.43 in. (inv. no ?r. 218/2):

- above the upper register: 'IHESUS' (Jesus), 'APÓSTOLES' (Apostles).
- above the lower register: 'ERODES' (Herod), 'REINA' (Queen).

Left panel of the right wing, 36.14 x 13.11 in. (inv. no ?r. 218/1):

- above the upper register: 'IOANIS' (John), 'IHESUS' (Jesus).
- above the lower register: 'IOANIS' (John).

Object History

The three panels preserved from this tabernacle-altarpiece entered the Muzeum Narodowe w Warszawie in 1946, shortly after the end of World War II, together with a series of works coming from the region of Silesia, among which there was a panel from a second Castilian tabernacle-altarpiece. It can be assumed that their presence in this region, which, after the war, was incorporated into Poland, was due to the movements of works of art caused by the conflict, but the truth is that there is no precise information about when or how they arrived there. Regarding their previous history, the only thing that is known is what is told by the panels themselves: on the back of two of them is written: 'aus Paris / angekauft durch Professor Haupt - Hannover' (from Paris / purchased through Professor Haupt - Hannover). This inscription undoubtedly identifies their earliest known purchaser with the German architect and scholar Albrecht Haupt (1852-1932). For this reason, in studies on Castilian tabernacle-altarpieces, this ensemble is designated as Haupt I altarpiece. From the inscription it can be deduced that Haupt acquired the panels in the Parisian antiquarian market, but we do not know when or for what purpose, as there is no record that he was a collector (on the other hand, the use of the preposition 'durch' suggests that Haupt acted, rather, as an agent or as an intermediary). Haupt was involved in the creation of the Kunstgewerbemuseum in Hannover, founded in 1885. Did Haupt acquire these panels for the Kunstgewerbemuseum? If so, the reference to Hannover in the inscription seems idle, and in any case, we have found no trace of this possibility in the Museum August Kestner in Hannover, heir to the Kunstgewerbemuseum. Although there is no information on the ultimate origin of these panels, their stylistic and iconographic features suggest that they were created in Burgos or in its immediate area of influence c. 1330-40.

Description

The Haupt I altarpiece is one of the most outstanding examples of a 14th century Castilian tabernacle-altarpiece, both because of its well-preserved structure (three of the four panels that usually make up this type of altarpiece are preserved) and because of the singularity of its iconographic program, dedicated to St John the Baptist, and also because of the quality of its paintings. The two panels of the left wing and one panel of the right wing are preserved. Open, the altarpiece showed the story of St John the Baptist, whose image would have been housed in the baldachin, the central element of any tabernacle-altarpiece. In the left wing, the scenes run without solution of continuity across its two panels. In the upper register, the Calling of the first apostles is represented. In the lower register, the Feast of Herod is represented, which also includes the Presentation of the head of St John the Baptist. In the only preserved panel of the

right wing is represented, in the upper register, the Baptism of Christ and, in the lower register, the Beheading of St John the Baptist. Closed, the altarpiece showed on its front the depictions of St Paul and St Peter (since the right panel of the right wing has not been preserved, only St Paul survives), while its sides were decorated with stars. In the Feast of Herod, the representation of Salome as a female minstrel playing a fiddle while dancing, is one of the most beautiful images of Castilian painting of the linear Gothic style of the 14th century.

Locations

- 1946

MUSEUM

[Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia \(Poland\)](#)

- 1946

REGION

[Silesia, Polonia, República Checa y Alemania \(Poland\)](#)

- Early XX

PRIVATE COLLECTION

[Albrecht Haupt, Hannover \(Germany\)](#)

- ca. 1900 - Early XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Art market, Paris, Paris \(France\)](#)

- ca. 1900

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ANDERSEN, Elisabeth \(2020\): "Closing the Tabernacle: European Madonna Tabernacles c. 1150–c. 1350", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, pp. 73-74.](#)
- DOBRZENIECKI, Tadeusz (1977): *Catalogue of the Mediaeval Painting*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsovia, pp. 335-338.
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2020\): "Minor or Major? Castilian Tabernacle-altarpieces and the Monumental Arts", *Medievalia*, vol. 23, nº 1, p. 233 y 256.](#)
- [GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2018\): "Pasear entre ruinas: retablos-tabernáculo castellanos de la Baja Edad Media", *BSAA arte*, vol. 84, p. 79.](#)
- KROESEN, Justin y TÅNGEBERG, Peter (2021): *Helgonskåp: Medieval Tabernacle Shrines in Sweden and Europe*, Michael Imhof Verlag, Petersberg, p. 101 y 219.
- [MORILLO RODRÍGUEZ, Francisco M. y GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando \(2021\): *Retablo Haupt I \(retablos-tabernáculo de la Baja Edad Media en la Corona de Castilla, 32/38\)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.](#)
- [RATKOWSKA, Paulina \(1980\): "The Remains of an Altarpiece with the Legend of St John the Baptist: An Unpublished Work of the Franco-Gothic Style in the National Museum in Warsaw", *Bulletin du Musée National de Varsovie*, vol. 11, nº 1, pp. 1-18.](#)

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

© Muzeum Narodowe w Warszawie

